

Inovasi Layanan *E-Court* Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Pengadilan Agama Padang Kelas I A

Savira Finasti

Universitas Andalas

savirafinasti1@gmail.com

Absract

In utilizing information and communication technology which is growing rapidly, E-court is present as one of the demands of the times that supports the existence of electronic-based case administration services to realize the creation of an effective and efficient judiciary. E-court as a form of case administration service that regulates starting from case administration service users, case registration, summons of the parties concerned, issuance of copies of decisions, administrative management, to payment fees where all of this is done online when making applications or lawsuits in civil, religious cases and state administration in force in the area of the judicial environment. This study aims to determine the use of E-court in improving the quality of public services at the Padang religious court class I A. The research method used in this study was a qualitative study with a literature study approach. The results show that the e-court application is divided into four services, namely online case registration (e-filing) where online case registration through the e-court application for the Padang religious court class I A has been implemented and its use continues to grow; payment of court fees online (e-payment) where the party concerned can pay the advance fee through several media including through EDC machines, ATMs and deposit cash at banks partnering with the courts; calling parties online (e-summons) the e-summons application makes it easy for summons to registered users to be made electronically by the service provider to the address of the user and the party concerned; and online trial (e-litigation) where the trial process will be conducted electronically with the consent of the plaintiff and the defendant.

Keyword : Innovation, E-court, Public Service Quality

Abstrak

Dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang pesat, *E-court* hadir sebagai salah satu tuntutan perkembangan zaman yang mendukung adanya pelayanan administrasi perkara berbasis elektronik untuk mewujudkan terciptanya peradilan yang efektif dan efisien. *E-court* sebagai bentuk pelayanan administrasi perkara yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran perkara, pemanggilan pihak bersangkutan, penerbitan salinan putusan, pengurusan administrasi, hingga biaya pembayarannya dimana semua hal ini dilakukan secara *online* ketika membuat permohonan ataupun gugatan perkara perdata, agama, dan tata usaha negara yang berlaku di wilayah lingkungan peradilan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan *E-court* dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada pengadilan agama Padang kelas I A. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi e-court terbagi menjadi empat layanan, yaitu pendaftaran perkara secara online (e-filing) dimana pendaftaran perkara secara online melalui aplikasi e-court untuk pengadilan agama Padang kelas I A sudah diterapkan dan terus berkembang penggunaannya; pembayaran biaya perkara secara online (e-payment) dimana pihak bersangkutan dapat membayar biaya uang muka melalui beberapa media diantaranya melalui mesin EDC, ATM dan menyetor uang tunai di bank yang bermitra dengan pengadilan; pemanggilan pihak secara online (e-summons) aplikasi e-summons memudahkan pemanggilan terhadap pengguna terdaftar dapat dilakukan secara elektronik oleh penyelenggara pelayanan ke alamat pengguna dan pihak bersangkutan; dan persidangan secara online (e-litigation) dimana proses persidangan akan dilakukan secara elektronik dengan persetujuan penggugat dan tergugat.

Kata kunci : Inovasi, E-court, Kualitas Pelayanan Publik

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat menuntut kita untuk beradaptasi menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi saat ini telah membawa perubahan di berbagai aspek bidang kehidupan. Pada era sekarang ini, persaingan semakin ketat di segala bidang dimana semua pihak harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi nomor satu dan menjadi pilihan utama masyarakat termasuk organisasi agar tampil unggul dalam memberikan pelayanan. Organisasi pemerintah dalam hal ini kembali dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka harus memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga mereka harus melakukan perubahan untuk menjawab tantangan tersebut (Wike dkk, 2020).

Meningkatnya penggunaan teknologi di masyarakat telah dimanfaatkan pemerintah untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat salah satunya dengan memberikan pelayanan publik yang prima. Sebagaimana tertera pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, pelayanan publik merupakan serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara terdiri dari setiap instansi pemerintah, korporasi, lembaga independen, dan badan hukum lain yang didirikan khusus untuk kegiatan pelayanan publik.

Permasalahan yang terjadi di dalam penyelenggaraan pelayanan publik saat ini masih berada pada kondisi yang belum tuntas seiring dengan munculnya kebutuhan dan perubahan di masyarakat. Sistem pelayanan yang kabur, lamban, dan berbelit-belit serta praktik KKN masih terdapat di lingkungan birokrasi pemerintah dalam tata kelola pelayanan publik. Tidak hanya itu, masyarakat seringkali dipandang sebagai pihak yang ingin dilayani bukan sebagai pihak yang harus dilayani. Seharusnya, sebagai aparat pelaksana pelayanan publik diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik dan berkualitas kepada masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghilangkan prosedur pelayanan yang rumit dan lamban adalah melalui reformasi birokrasi atau pelayanan. Artinya, perlu adanya pembaharuan atau inovasi terkait sistem pelayanan (Ananda dkk, 2019).

Inovasi menjadi penting dalam hal pelayanan publik, misalnya inovasi pelayanan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan (Jalma dkk, 2019). Berdasarkan Permenpan Nomor 89 Tahun 2020, Inovasi pelayanan publik merupakan terobosan dalam jenis pelayanan publik, baik berupa gagasan/ide orisinal atau adaptasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung dan tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik tidak harus membuat penemuan baru yang kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas dari ketiadaan kemudian muncul ide dan praktik inovasi, tetapi dapat berupa inovasi yang dihasilkan peningkatan kualitas pada inovasi yang telah ada (Aranzi dkk, 2020).

Dalam mewujudkan inovasi pelayanan publik, pemerintah berusaha memperbaiki kualitas pelayanan melalui reformasi birokrasi pada sistem pemerintahan dengan berbasiskan media elektronik yang disebut juga sebagai e-government. Menurut Inpres Nomor 3 Tahun 2003 e-government bertujuan untuk mengembangkan pemerintahan berbasis elektronik

dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-government akan dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintahan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Menyikapi hal tersebut, pemerintah kota Padang meluncurkan aplikasi e-court berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018 yang telah disempurnakan menjadi Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.

E-court merupakan aplikasi yang memperkenankan para penggunanya untuk mendaftarkan perkara berupa gugatan maupun permohonan secara online, melakukan pembayaran perkara tanpa harus datang ke pengadilan, pemanggilan secara online, hingga melakukan persidangan online. Ruang lingkup aplikasi e-court terbagi menjadi empat layanan, yaitu pendaftaran perkara secara online (e-filing), pembayaran biaya perkara secara online (e-payment), pemanggilan pihak secara online (e-summons), dan persidangan secara online (e-litigation). Sistem e-court mendekatkan 900 lebih pengadilan di seluruh Indonesia. Langkah ini diharapkan menjadi tindakan nyata bagi Mahkamah Agung untuk mengembalikan citra Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya menjadi badan peradilan yang terkemuka (Kurniati, 2019).

Sebab, sebelum adanya aplikasi e-court ini masyarakat cenderung mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan pengadilan karena masyarakat harus menempuh perjalanan ke lokasi pengadilan yang menghabiskan banyak waktu dan biaya sehingga alasan inilah yang menyebabkan hadirnya aplikasi e-court. Selain itu, berdasarkan hasil peninjauan yang dilakukan oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan pengadilan, yakni waktu persidangan yang seringkali tidak sinkron dengan pemeriksaan perkara akan merugikan para pihak bersangkutan; adanya perbedaan perlakuan oleh aparat pelaksana dimana masyarakat umum lebih terbatas untuk mendapatkan informasi dibandingkan pemohon tertentu; dan masih ditemukannya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum di pengadilan (Majid, 2019). Berdasarkan pemaparan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan aplikasi e-court pada pengadilan agama Padang kelas I A.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Penelitian kualitatif ini dipilih untuk menemukan pemahaman secara komprehensif, asli, dan mendasar dari fenomena yang sedang diamati. Pendekatan deskriptif digunakan karena data dan informasi yang dikumpulkan menarik perhatian terhadap fenomena atau masalah yang konkret melalui proses pengumpulan data, penyusunan, pengolahan, hingga pembuatan kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah secara kritis tentang pengetahuan, gagasan, ataupun pada inovasi yang terkandung dalam penelitian tersebut. Studi literatur ini merujuk pada berbagai teori, peraturan, prinsip, dan gagasan untuk menganalisis serta menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan dimana hasil dari semua ini berusaha untuk menggambarkan keadaan empiris yang objektif dari fenomena yang telah diteliti.

KERANGKA TEORI

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai semua bentuk pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan kepada khalayak umum baik dalam bentuk barang publik, jasa dan pelayanan administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Melinda dkk, 2019). Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat harus akuntabilitas dan terus berusaha memberikan pelayanan yang terbaik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik karena kepuasan masyarakat merupakan ukuran keberhasilan dari pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat menurut Yayat dalam (Arfita dkk, 2020). Pelayanan publik tersebut harus merujuk kepada pelayanan yang prima, dimana kualitas pelayanan yang diselenggarakan dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

Pelayanan dapat disebut berkualitas jika pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Untuk mengukur kualitas pelayanan publik dapat dilihat melalui sarana pelayanan yang mendukung pemberian pelayanan, kepandaian dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien, menjamin keamanan dalam pelayanan, harga produk pelayanan yang terjangkau sesuai proporsi dan adil, serta hubungan yang kuat dan saling menghormati antara penyedia layanan dengan penerima layanan (Nurdin, 2019). Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan harus difokuskan kepada kepuasan masyarakat agar tetap terjaga kualitas mutu pelayanan publik.

Ada beberapa hal penting dalam proses pelayanan publik menurut Bhatara dalam (Prabawati dkk, 2021) yakni penyelenggara layanan, penerima layanan, jenis layanan, dan kepuasan pelanggan. Hal ini sangat penting karena kepuasan yang diterima oleh masyarakat berhubungan erat dengan standar kualitas pelayanan yang mereka dapatkan. Namun realitanya, muncul berbagai permasalahan yang pada akhirnya merugikan masyarakat seperti prosedur pelayanan yang panjang, KKN yang masih terjadi, biaya dan waktu yang tidak jelas dalam pelayanan (Wisika dkk, 2022). Oleh karena itu, perlunya perubahan pelayanan berupa inovasi merupakan hal esensial dalam pelayanan publik. Inovasi dalam pelayanan publik merupakan terobosan dalam pelayanan publik yang merupakan ide kreatif baik secara langsung maupun tidak langsung bermanfaat bagi masyarakat menurut Yuliana dalam (Alindro dkk, 2021).

Luasnya kewenangan daerah seharusnya memungkinkan pemerintah daerah melakukan inovasi pelayanan publik untuk mempercepat penyelesaian masalah dan percepatan pembangunan daerah meliputi segala bentuk reformasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah (Melinda dkk, 2020). Dalam pelayanan publik, teknologi informasi harus digunakan untuk meningkatkan pelayanan dengan melakukan berbagai inovasi kualitas pelayanan publik yang dapat mendorong pemerintah untuk mempercepat penerapan e-government yakni usaha dalam mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik. Seiring bergulirnya waktu, pemerintah tidak hanya menggunakan website sebagai upaya tersebut namun juga dengan mengembangkan aplikasi atau media social untuk memudahkan masyarakat dalam menerima pelayanan (Salsabila dkk, 2021).

PEMBAHASAN

Adanya penerapan e-court tentunya akan membawa perubahan ke arah lebih baik pada bidang peradilan. Terbukti dengan adanya pemeriksaan jarak jauh pada tahap pembuktian yang dapat membantu proses peradilan menjadi lebih efektif dan efisien dimana kita tidak perlu menunggu kehadiran orang yang diinterogasi di pengadilan apabila pihak bersangkutan berada di luar jangkauan. Namun, penggunaan aplikasi e-court saat ini hanya diperuntukkan bagi advokat terdaftar dan tidak dapat digunakan oleh individu. Hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko yang muncul, yaitu berupa tingkat keamanan dan privasi.

Pengadilan agama Padang kelas I A adalah salah satu pengadilan agama di Indonesia yang sudah aktif menggunakan layanan e-court. Hal ini merupakan bentuk komitmen pengadilan agama Padang kelas I A untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai asas sederhana, cepat, dan biaya rendah. Pelayanan e-court di pengadilan agama Padang telah dilaksanakan semenjak dikeluarkannya peraturan oleh Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang berbasis elektronik. Dengan penerapan e-court, prosedur perkara diharapkan dapat mempermudah dan meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima perkara secara online sehingga akan meminimalisir pemborosan waktu serta biaya dalam pendaftaran perkara. Ruang lingkup layanan e-court di pengadilan agama Padang kelas I A meliputi :

E-Filling (Pendaftaran perkara online)

Pendaftaran perkara secara online melalui aplikasi e-court untuk pengadilan agama Padang kelas I A sudah diterapkan dan terus berkembang penggunaannya dimana hingga saat ini jumlah pendaftaran sebanyak 1558 perkara. keunggulan mendaftar perkara secara online melalui aplikasi ecourt adalah penghematan waktu dan biaya dalam hal pendaftaran, dokumen diarsipkan dengan baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media, serta proses pemulihan data menjadi lebih cepat. Banyaknya manfaat yang dapat diperoleh dengan menggunakan aplikasi ecourt merupakan salah satu bentuk strategi peningkatan kualitas pelayanan di pengadilan agama, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang prima dan tidak rumit.

E-Payment (pembayaran biaya perkara online)

Dalam pengajuan perkara secara konvensional atau langsung calon penggugat/pemohon mengajukan perkara dengan memberikan surat gugatan kuasa untuk membayar (SKUM). Mekanisme pembayaran panjar secara online akan menuntun pengguna terdaftar langsung mendapatkan SKUM yang di proses secara online melalui aplikasi e-court. Dalam proses *generate* dihitung atas dasar komponen biaya yang diterapkan dan ditetapkan oleh pengadilan, dan ketua pengadilan juga menentukan biaya penyiaran, sehingga telah dihitung perkiraan perhitungan biaya pembayaran awal dan dibuat SKUM atau eskum elektronik dibuat. Hal itu setidaknya memudahkan para penggugat untuk mengajukan perkara sehingga pengguna tidak perlu bolak-balik dari satu saklar ke saklar lainnya. Aplikasi eskum merupakan hasil inovasi yang diterapkan oleh pengadilan agama Padang kelas I A. Eskum sendiri merupakan aplikasi elektronik untuk menghitung pembayaran awal biaya perkara bagi pemohon keadilan di pengadilan agama. Setelah mengkonfirmasi beberapa uang muka biaya perkara yang harus dibayar kemudian bisa langsung daftar sekaligus dapat membayar biaya

uang muka melalui beberapa media diantaranya melalui mesin EDC (pengambilan data elektronik di meja informasi), ATM dan menyetor uang tunai di bank yang bermitra dengan pengadilan. Aplikasi ini berbasis web aplikasi yang digunakan melalui jaringan internet, sehingga menciptakan efisiensi dan transparansi dalam biaya pengadilan. Selain memudahkan masyarakat untuk melakukan pendaftaran dan pembayaran perkara, inovasi ini juga membantu pelaksana di bidang perdata di pengadilan dalam memberikan pelayanan.

E-Summons (pemanggilan pihak secara online)

Langkah setelah melakukan pendaftaran gugatan dan menerima nomor pendaftaran perkara, pengadilan agama yang memimpin akan memutuskan menghadap majelis hakim yang memeriksa prosesnya, dan majelis hakim yang memimpin menentukan hari sidang pertama yang harus dihadiri oleh penggugat dan tergugat yang berkepentingan. Pada umumnya pemanggilan dilakukan dengan mengirimkan surat pemanggilan ke alamat bersangkutan, bilamana alamatnya berbeda dengan wilayah hukum pengadilan agama yang berada di wilayah hukum domisili para pihak. Mekanisme pemanggilan secara manual memiliki kelemahan yaitu dari segi waktu dan kemungkinan tidak ditemukannya alamat calon pihak yang akan menyebabkan penundaan proses pengadilan. Aplikasi e-summons memudahkan pemanggilan terhadap pengguna terdaftar dapat dilakukan secara elektronik oleh pelaksana ke alamat elektronik pengguna dan pihak bersangkutan, namun bagi tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan secara manual dan apabila tergugat hadir pada sidang pertama akan diminta persetujuan apakah pihak tersebut setuju untuk dipanggil secara online. Apabila setuju, pemanggilan pihak akan dimuat secara online melalui sarana elektronik ke alamat yang diberikan, jikatidak ada maka panggilan selanjutnya akan dilakukan secara konvensional.

Pengiriman dokumen sidang online

Aplikasi e-court juga membantu pengiriman dokumen proses secara elektronik seperti replik, duplik, kesimpulan dan jawaban, yang dapat diakses oleh pengadilan dan pihak bersangkutan. Tentunya dengan adanya mekanisme ini memudahkan proses peninjauan kembali karena membuat pemeriksaan perkara lebih efektif ketika agenda sidang tidak hanya dibuka untuk menghasilkan dokumen, kemudian sidang ditutup dan dilanjutkan kembali nanti. Namun, dengan adanya pengiriman dokumen online akan mempermudah pihak yang bersangkutan dalam mempercepat proses persidangan.

E-Litigasi (persidangan online)

Proses persidangan akan dilakukan secara elektronik dengan persetujuan penggugat dan tergugat, setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dalam hal yang tidak memerlukan mediasi, seperti perkara tata usaha negara kesepakatan akan disertai oleh kedua belah pihak, jika gugatan akan diajukan secara elektronik tidak memerlukan persetujuan tergugat untuk melakukan persidangan secara elektronik. Proses elektronik dengan tata cara pengajuan gugatan, jawaban, replik dan kesimpulan melalui dokumen elektronik. Semua alat bukti perkara, putusan hakim diterbitkan secara elektronik. Proses elektronik dilakukan melalui sistem informasi peradilan di jaringan publik internet secara legal sesuai dengan prinsip dan ketentuan proses terbuka berdasarkan ketentuan umum menurut putusan MA Nomor 1 Tahun 2019 yang merupakan inovasi dan komitmen Mahkamah Agung RI untuk

melakukan reformasi peradilan di Indonesia yang membawa peran teknologi informasi sejalan dengan hukum.

Oleh karena itu, pengenalan dan pemrosesan kasus elektronik di pengadilan berdampak langsung pada advokat. Selain itu, layanan e-court merupakan strategi pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik, karena dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, tentu pemerintah memberikan tolak ukur standar pelayanan publik, yang dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan sebagai referensi atau alat kendali bagi penerima layanan untuk menilai kualitas layanan publik berdasarkan kinerja penyelenggara layanan. Untuk mengonfirmasi bahwa layanan publik dapat dikelompokkan sebagai layanan yang berkualitas baik atau tidak dilihat dari kualitas layanan public sebagai berikut :

Transparansi yaitu layanan terbuka, mudah, dan dapat dicapai oleh seluruh pengguna yang membutuhkan dan mudah dimengerti. Terbuka disini artinya pelayanan ecourt di pengadilan agama Padang yang telah dilaksanakan memberikan pelayanan yang transparan kepada masyarakat. Pelayanan yang terbuka berarti masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi terkait aplikasi e-court. Syarat dan prosedurnya tentunya harus dijelaskan dengan jelas dan benar agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau layanan ini. Layanan ecourt Pengadilan agama Padang telah menerapkan prinsip transparansi sehingga masyarakat dapat merasakan sistem yang terbuka dalam proses layanan ecourt tersebut.

Partisipasi, yakni pelayanan yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Dalam penerapan pelayanan ecourt peradilan secara elektronik diperhatikan peran serta masyarakat yang menggunakan atau mendaftarkan perkara perdata. Sistem layanan ini baik digunakan oleh penyedia layanan atau pusat informasi ketika menggunakan layanan pengadilan elektronik. Hal ini membuktikan dan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pengguna layanan ecourt semakin meningkat, selain adanya pemandu layanan, penghematan waktu, dan biaya merupakan fakta bahwa partisipasi masyarakat dalam layanan ini dinilai baik dan efisien.

Efisiensi, hadirnya layanan yang sederhana, cepat, dan murah yang memberikan kemudahan bagi siapa saja yang mengakses layanan e-court ini untuk merasakan dampak layanan yang maksimal, tidak hanya masyarakat yang dapat merasakan dampak layanan yang cepat, namun juga penyedia layanan merasakan pelayanan yang efektif dan efisien. Adanya layanan e-court di pengadilan agama Padang kelas I A dapat untuk mengurangi prosedur birokrasi yang harus diakses masyarakat, keberadaan permohonan online dapat menggantikan permohonan tatap muka dalam proses administrasi pendaftaran perkara yang sangat beragam dan dapat diproses lebih cepat.

Keberhasilan program layanan e-court

Indikator keberhasilan suatu program/proyek adalah kesesuaian bentuk infrastruktur dengan rencana yang telah disusun, kesesuaian aktor yang terlibat serta diterimanya rekomendasi dan penetapan kebijakan dari sistem pemantauan untuk program pengembangan berikutnya. Dengan kemampuan operasional untuk melaksanakan program kerja sesuai

dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya keberhasilan program ditunjukkan dalam proses dan mekanisme suatu kegiatan yang dilakukan di lapangan (Prabawati, 2021). Keberhasilan program tersebut dapat dilihat pada pelaksanaan pelayanan pengadilan elektronik di Pengadilan Agama Padang kelas I A dimana terdapat peningkatan pengguna aplikasi e-court berupa pendaftaran sebanyak 1558 perkara, permohonan sejumlah 229 perkara, dan persidangan online dari tahun dimulainya layanan ecourt berjumlah 8 perkara hingga ke tahun 2022 menjadi 21 persidangan perkara secara online yang dilansir dari <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>.

PENUTUP

Meningkatnya penggunaan teknologi di masyarakat yang begitu pesat menuntut kita untuk beradaptasi menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Menyikapi hal tersebut, pemerintah kota Padang meluncurkan aplikasi e-court berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018 yang telah disempurnakan menjadi Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Aplikasi e-court terbagi menjadi empat layanan, yaitu pendaftaran perkara secara online (e-filing) dimana pendaftaran perkara secara online melalui aplikasi e-court untuk pengadilan agama Padang kelas I A sudah diterapkan dan terus berkembang penggunaannya; pembayaran biaya perkara secara online (e-payment) dimana pihak bersangkutan dapat membayar biaya uang muka melalui beberapa media diantaranya melalui mesin EDC, ATM dan menyetor uang tunai di bank yang bermitra dengan pengadilan; pemanggilan pihak secara online (e-summons) aplikasi e-summons memudahkan pemanggilan terhadap pengguna terdaftar dapat dilakukan secara elektronik oleh penyelenggara pelayanan ke alamat pengguna dan pihak bersangkutan; dan persidangan secara online (e-litigation) dimana proses persidangan akan dilakukan secara elektronik dengan persetujuan penggugat dan tergugat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alindro, N., Kusdarini, K., & Putera, R. E. (2021). Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(1), 218-227.
- Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(2), 167-179.
- Arfita, S., Putera, R. E., & Zetra, A. (2021). Implementasi Etika Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang-Pariaman. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(2), 162-169.

- E-court Mahkamah Agung RI. (2018). <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>. 3 April 2022
- Eriza, A., Yoserizal, Y., & Putera, R. E. (2021). INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ANDROID 'PAGA NAGARI'DI POLRES SOLOK KOTA. *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 3(2), 12-21.
- Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24-37.
- Kurniati, I. A. (2019, March). Mengembalikan Citra Peradilan melalui E-Court. In *Conference On Communication and News Media Studies (Vol. 1)*.
- Majid, M. E. K., Ainayyah, N. H., & Amrina, N. (2019). Optimalisasi Sistem Layanan Pengadilan Berbasis Elektronik Guna Menjamin Keterbukaan Informasi Menuju Peradilan yang Modern. *Jurnal Legislatif*, 97-115.
- Melinda, I. Y., & Asrinaldi, T. R. V. (2019). Akuntabilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kelurahan Purus Kota Padang. *Journal Homepage*, 5(2).
- Melinda, M., & Kabullah, M. I. (2020). Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 202-216.
- Nurdin, Ismail. (2019). *Kualitas Pelayanan Publik*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Prabawati, T., Duadji, N., & Prihantika, I. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi E-Court dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A). *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 3(1), 37-52.
- Salsabila, S., Zetra, A., & Putera, R. E. (2021). Penerapan E-Government Dalam Pelayanan KTP Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(2), 314-324.
- Wiska, N., Asrinaldi, A., & Zetra, A. (2022). Motivasi Pelayanan Publik dalam Peningkatan Kinerja Pelayanan di Kantor Camat Padang Timur. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 6(1).
- Yuliana, W., Putera, R. E., & Yoserizal, Y. (2020). INOVASI PELAYANAN KESEHATAN PUBLIC SAFETY CENTER 119 (PSC 119) SMASH CARE'S DI KOTA SOLOK. *JIAIP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 8(1), 265-271.